

Inteligência Artificial: alguns exercícios e limitações

Edmar Roberto Prandini
Gestor Governamental
edmarrp@yahoo.com.br
Fevereiro de 2023

Para a filosofia e para alguém que goste de dela, não pode deixar de ser muito instigante conhecer estes primeiros passos das ferramentas de Inteligência Artificial e tentar averiguar suas capacidades e suas limitações. Assim, há poucos meses desde que tem sido divulgada quase como uma força revolucionária as ferramentas da OpenAi, resolvi cadastrar-me no portal <https://www.openai.com> e iniciar testes com as soluções de conversação “bot” (ChatGPT) e de produção de imagens (Dall-E).

Ainda que eu tenha sensibilidade para perceber a beleza na produção visual, não sei praticamente nada sobre criação artística ou sobre a produção e edição de desenhos ou vídeos por softwares. Assim, qualquer resultado que eu obtivesse com o uso do Dall-E para mim já pareceria absolutamente fascinante, ainda que não contasse com aval de praticamente mais ninguém.

Então, resolvi proceder a alguns testes do “bot”, o ChatGPT, em que tenho segurança quanto à minha capacidade de uma avaliação mais criteriosa e justa para a ferramenta, no seu atual estágio de desenvolvimento, em fevereiro de 2023.

Em primeiro lugar, há que se compreender que a tecnologia desenvolvida pela OpenAi é a GPT (*Generative Pre-Trained Transformer*), que, conforme as informações que obtive está em sua versão 3 (GPT-3), de modo que transformou-se numa espécie de “kernel”, ou “cérebro” do sistema de inteligência artificial da organização, operando, a partir daí, diversas ferramentas de inteligência artificial para usos direcionados a objetivos diversos. Tendo percepção deste fato, há que se parabenizar os idealizadores do GPT e os passos para alcançar o atual patamar com o GPT-3 e que se reconhecer que sim, há um potencial enorme de desenvolvimento de aplicações e de aceleração de melhorias na produção de serviços informacionais partindo desse algoritmo.

O fascínio aumenta quando se considera que é possível informar ao núcleo do GPT-3 e às suas sucessivas versões futuras volumes adicionais de dados e de variáveis à considerar na busca pela resolução de questões que se apresentem aos trabalhadores dos diversos setores da atividade humana, segundo os diversos ramos do conhecimento, conforme suas necessidades.

Todavia, quando questionei ao ChatGPT como eu poderia aportar informações de meu interesse ou repositórios de dados aos quais eu gostaria que o ChatGPT recorresse para oferecer respostas às inquirições que eu lhe apresentasse, o “Chat”, apresentou-me algumas questões que talvez inviabilizassem meu intento: segundo ele, ainda que eu possa baixar a “openai” para meu computador, seu uso exigiria um elevado volume de recursos de processamento e de memória, dado que o núcleo da “openai” teria sido “alimentado” com “petabytes” de dados, produzindo “travamentos” e “congelamentos” em meu computador.

No meu caso, tenho um computador pessoal relativamente robusto, que adquirei da marca Dell, com um processador Intel i7-8550U, com 4 “cores” (núcleos) e 8 “threads”, conforme descrito pelo comando `lshw -class CPU` do sistema operacional Debian Linux. Além disso, depois da compra, acrescentei recursos (upgrades), de modo que hoje tenho bastante memória RAM física (32 Gb) e mais disponibilidade de espaço em disco para criar “swap” a depender da necessidade, ainda que isso possa reduzir desempenho aparente. Para armazenamento, substituí todos os componentes de fábrica, de modo que tenho capacidade para guardar 1,5 Tb de dados, em duas unidades integradas por uma solução LVM (Logical Volume Management), nativa no Debian, baseadas em tecnologia “SSD PCI NVMe”, o que garante alta velocidade de leitura e de gravação de dados. Finalmente, o Debian Linux permite-me a criação de Vms (Virtual Machines, com o KVM ou outras soluções de virtualização), úteis para testes de novas soluções e softwares.

Mesmo assim, quando quis realização a importação da “openai” para poder configurar as informações que eu gostaria que ele lesse, o comando “import openai” causava travamentos e bloqueios no uso dos recursos, de modo que, limitado pelos meus poucos conhecimentos em sistemas operacionais linux (não sou profissional de informática), eu não conseguia avançar. Assim, a única forma de usar o openai era diretamente na plataforma da empresa, com informações limitadas a 2021, sem poder inserir documentos, registros ou direcionamento para os repositórios que me interessam que a solução leia.

Assim, sem que a OpenAi me concedesse acesso aos seus melhores recursos, efetuei alguns pequenos testes e outros quatro testes mais dirigidos, para formar uma primeira opinião sobre a ferramenta. Resumidamente, vou descrever esses quatro exercícios mais importantes, compartilhando o que aprendi.

1) Desenvolvimento de um script em Python para criar um Formulário em linguagem PHP.

Python é uma linguagem de programação muito ágil e inteligente, capaz de produzir muitas soluções complexas a partir de comandos descritos com bastante simplicidade. Por isso, pedi que o ChatGPT usasse o Python para criar um Form em PHP, que pudesse alimentar um banco de dados MariaDb a partir de um navegador web, já que o PHP é uma linguagem pré-

compilada, lida em todos os navegadores atuais (Firefox, Chrome, Opera, etc.). Assim, se o Form PHP criado pelo ChatGPT funcionasse em meu servidor local, bastaria hospedá-lo num endereço da internet que mantivesse acesso a um servidor de banco de dados MariaDb (ou Mysql ou Postgresql ou Firebird) que estaria funcional para uso.

Como já tenho o Python3 instalado desde a instalação do Debian, não precisei importá-lo, mas questionado, o ChatGPT ensinou-me como fazê-lo, se fosse necessário, informando-me corretamente sobre os comandos para usar em linux para download do Python em sua versão mais atualizada.

Depois, descrito o formulário, com os campos que eu queria e o método POST ou GET, que eu poderia escolher, o ChatGPT desenvolveu corretamente o script em PHP, em muito pouco tempo. Segundo as informações que tenho, mesmo não trabalhando com isso, o PHP está em sua versão 7.4 (não posso confirmar), mas não tenho como verificar se o ChatGPT desenvolveu seu código tendo isso presente, porque o código de um Form para inserção ou edição de dados em banco de dados é um script pouco exigente, com pouca sofisticação na maioria das vezes. No momento do teste, não fui específico em exigir que o código usasse a versão mais atual do PHP, dada a simplicidade da tarefa requerida. Podia ter pedido que o ChatGPT requisitasse uso de JavaScript para algumas funções de controle do Form, como máscaras de preenchimento de campos, mas não o fiz, de modo que não posso avaliar esse aspecto.

Mesmo assim, deste teste, compreendi que o ChatGPT tem enorme potencial para ajudar a criar páginas e scripts acessíveis pelos navegadores web e por simplificar as tarefas triviais de criação de sites quando as exigências de complexidade dos serviços sejam baixas, tornando estas soluções bastante mais acessíveis para muitas pessoas sem especialização no setor. Ou seja: o ChatGPT e a OpenAi, com o núcleo do GPT-3, possuem bons controles para comando de linguagens de codificação necessárias para o desenvolvimento de softwares e de aplicativos, além de parecer possuir um bom domínio da lógica de programação, de modo que o desenvolvimento sequencial do algoritmo pareceu-me (considerando o pouco que sei) bastante bem concatenado, com o incremento gradual das etapas coerentemente com as necessidades da solução requerida. Com isso, tende-se à uma enorme aceleração na criação de soluções e de oportunidades no mercado do desenvolvimento de aplicativos e de sites web menos exigentes. Além disso, o ChatGPT possui enorme capacidade de prestar-se ao serviço de ensino sobre como desenvolver códigos e scripts, podendo reduzir em muito os custos de ingresso de novos talentos na profissionalização no campo da informática.

2) Cálculo do Imposto de Renda Retido na Fonte de um Trabalhador Assalariado no Brasil

Quando o ChatGPT foi requisitado para calcular o IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) para a folha de pagamento de um trabalhador assalariado no Brasil, o ChatGPT não foi capaz

de encontrar os valores devidos. Não que tivesse errado na conta ou no cálculo matemático, mas o ChatGPT, nem com instruções sucessivas sobre as faixas de isenção, sobre as variações das alíquotas e dos valores a abater para cada faixa de renda, não era capaz de compreender a lógica da sistemática de cálculo empregado nos sistemas contábeis geradores de folha de pagamento no Brasil. Passei quatro ou cinco instruções, em dias diferentes, com orientações das etapas do cálculo elaboradas com cuidado, mas em nenhum caso, o ChatGPT conseguiu chegar aos valores adequados.

Talvez seja eu que não tenha sabido instruir a interrogação ao ChatGPT, é possível, apesar de eu ter modificado as instruções várias vezes, em dias diferentes, realizando encerramento das sessões anteriores para não perpetuar memória, restaurando o ChatGPT à sua condição original, mas o fato é que em nenhuma tentativa que fiz, o retorno produzido foi correto. Na maioria das vezes, os cálculos resultaram em valores próximos, mas não corretos, e num caso, em que tentei mudar o passo a passo das instruções de forma mais intensa, a digressão da resultante do ChatGPT foi muito díspar em relação ao resultado correto.

Isso pode indicar que seja muito difícil para quem pense com lógica originária de países diferentes do Brasil compreender como calculamos os nossos impostos e nossas obrigações tributárias no Brasil. Todos sabemos que não é sem razão que impõe-se reduzir a complexidade e a regressividade de nossos sistemas tributários. Mas, mesmo onde considerávamos que nosso sistema fosse simples, como na retenção da fonte do Imposto de Renda, o ChatGPT não esteve apto a obter o resultado correto.

3) Texto sobre as opções de renda variável disponíveis no mercado brasileiro

Outro exercício que tentei fazer com o ChatGPT foi requisitar que escrevesse um texto longo, na forma de um artigo, com mais de 500 palavras, sobre o mercado de renda variável no Brasil, indicando as várias classes de ativos negociadas, suas características e sua tributação. O ChatGPT foi capaz de produzir um texto para atender ao pedido, mas o texto evidenciou-se repetitivo e claramente insuficiente para orientar uma explicação a possíveis interessados em educação financeira no contexto da economia brasileira.

Talvez eu devesse, mas não me interessei em fazê-lo, questionar sobre as mesmas coisas (classes de ativos, características negociais e tributação) para o mercado de renda variável nos Estados Unidos ou na Europa. Seria interessante saber se o ChatGPT possui esse tipo de entrada de registros para Estados Unidos ou Europa, para atender às interrogações de seus usuários, ou se, em se tratando de questões mais específicas da vida das pessoas, em situações em que elas devem tomar decisões, se o ChatGPT pode ou não ajudar. Para nós, no Brasil, pareceu-me que o que o ChatGPT sabe é muitíssimo insuficiente, não fornecendo o mínimo suporte para que as pessoas possam fazer suas escolhas.

4) Forma de composição das Câmaras Municipais, suas atribuições e o número de vereadores

No que diz respeito à política, a Constituição Federal de 1988, por emenda constitucional, passou a definir a quantidade de vereadores das Câmaras Municipais, em função da população local, e, desde sua promulgação, em 1988, já definia suas atribuições.

Quando perguntado sobre a quantidade de vereadores em cidades com populações tais, o ChatGPT, apesar de informar que conhece a Constituição Federal de 1988, limitadas às alterações até 31 de dezembro de 2021, não foi capaz de responder corretamente ao número de vereadores das localidades que questionei.

Conclusão

Minha avaliação é de que o OpenAi elaborou uma solução muito sofisticada capaz de produzir respostas muito bem elaboradas em termos de expressão coerente em termos de domínio vocabular e em precisão no emprego de formas gramaticais e em tempos verbais, além de que uma ferramenta excelente para a elaboração de códigos e scripts de software e aplicativos para uso na informática, a partir de requisições em linguagem corrente dos usuários.

Quando, entretanto, defrontado com questões da vida cotidiana, em cujas soluções haja dependência de informações provenientes de decisões consensuadas ou arbitrarias, como os acordos políticos, de onde derivam as leis, as convenções da contabilidade ou o formato dos mercados, ou seja, em áreas que sejam passíveis aos influxos dos interesses e das negociações entre as pessoas, o ChatGPT não foi capaz de apresentar respostas suficientemente bem elaboradas.

Se perguntado sobre um fato histórico, como se fosse um verbete de uma enciclopédia, cujos registros pareçam ser imutáveis, ele oferece uma boa resposta com uma quantidade bastante razoável de informação, mas quando a temática envolve realmente pensar em questões práticas, a “inteligência” artificial parece ser menos inteligência do que mero registro de informações passadas tidas como fixamente válidas, o que, bem sabem os historiadores, também não se pode considerar quando se trata do passado.

Assim, ao menos por enquanto, afirmo categoricamente: diferentemente de outras profissões, cuja concorrência parece aumentar, os profissionais das ciências humanas podem ficar tranquilos: o openai e o ChatGPT não é capaz de concorrer com suas habilidades em suas áreas de atuação, exceto se sua formação for muito rudimentar.